

Was tun mit der digitalen Datenflut?

Wissen digitalisieren und nachhaltig für die nächsten Generationen archivieren: Das ist eine der Herausforderungen des beginnenden 21. Jh. Die Archäologie steht vor der Frage, wie sie ihre teils seit 150 Jahren bestehenden Forschungsarchive für die Zukunft sichern kann.

Von Julia Menne und Lukas Eckert

In den letzten 150 Jahren hat die Forschung unzählige Quellen angehäuft: Seit dem Konsens einer allgemein üblichen Dokumentation von archäologischen Maßnahmen und der Etablierung des Fachs als eigene Disziplin steigt die Menge der im Fach produzierten Daten seit der Jahrtausendwende exponentiell. Jüngst noch begünstigt und beschleunigt durch die Digitalisierung. Sie reicht dabei von Textdateien und Fotos über größtenteils digital durchgeführte Grabungsdokumentationen bis hin zu immensen Datensätzen wie Landschaftsrekonstruktionen und hochkomplexen Labordaten.

Doch wie geht man langfristig mit diesen Daten aus großen Projekten und Grabungen, von Forschungsinstituten, musealen Archiven, privaten Nachlässen und Briefen um? Die Lesbarkeit von Daten (-formaten) und die physische Haltbarkeit der Speichermedien sind begrenzt, sodass die Gefahr besteht, dass diese zu stummen Archiven werden und Wissen verloren geht.

Auch analoge Archive können im Laufe der Zeit Schäden erleiden oder gänzlich zerstört werden. Zudem lagern trotz ihres unschätzbaren Werts die Bestände oft dezentral und kleinteilig organisiert, womit auch ein öffentlicher Zugang zu Sammlungen erschwert wird. Um dem entgegenzuwirken, bahnt sich derweil in vielen Museen, Forschungsinstituten und Denkmalpflegeämtern eine Digitalisierungswelle an. Diese Maßnahmen sind jedoch finanziell aufwendig: Sie erfordern Personal, technische Ausstattung und ein fundiertes Know-how.

Frei und langlebig ist das Ziel

Eine der Kernfragen dabei lautet: Was sind dauerhafte, geeignete Formate und wer hat wie Zugang zu den Digitalisaten unse-

res kulturellen Erbes? Ein Leitmotiv bei der Suche nach der Antwort auf diese Frage kann das derzeit aktuelle Schlagwort »Nachhaltigkeit« sein. Seit 2001 gibt es die Nachhaltigkeitswissenschaft als eigenständige Disziplin, die das Konzept der »digitalen Nachhaltigkeit« entwickelte. Dabei geht es insbesondere darum, zu ermitteln, wie in den heutigen Gesellschaften ein ethisch verantwortungsbewusster Umgang mit digitalen, immateriellen Gütern realisierbar ist. Folgt man dabei etwa dem von Matthias Stürmer und anderen 2017 publizierten Katalog digital nachhaltiger Wissensgüter, sollte die Prämisse sein, dass diese unter anderem frei nutzbar sind, in Gemeinschaftsarbeit weiterentwickelt und langfristig zugänglich gesi-

Luftbild der Oldendorfer Totenstatt mit Prospektionsflächen 2019 bis 2020. Die Messwerte wurden in offene Formate exportiert, damit man sie mit Open-Source-Programmen weiterverarbeiten kann. Dies reicht von der Interpolation der eigentlichen Magnetogramme über ihre Auswertung bis hin zur Verschneidung mit anderen Meta- und Raumdaten. So bleiben die Arbeitsschritte unabhängig von einer bestimmten Software.

chert werden, sodass sie von vielen Menschen mit möglichst wenigen Einschränkungen genutzt werden können.

Wie lässt sich also der gesellschaftliche Nutzen von Daten, Inhalten oder Software maximieren, damit digitale Ressourcen für eine größtmögliche Anzahl von Menschen zugänglich sind und gleichzeitig die technischen, rechtlichen und sozialen Restriktionen minimiert werden können? Um gemeinsames geistiges Gut im Sinne von Open Content zu teilen und zu vermehren, bieten sich im Bereich von Open Data verschiedene Möglichkeiten an, die von Online-Speichern über Open Source, Open Access, Linked Data bis hin zu Creative Commons-Lizenzen (freie Lizenzen) reichen.

Aus Alt mach Neu

Ein aktuelles Beispiel aus der Praxis ist die Oldendorfer Totenstatt, seit 2019 Forschungsprojekt des Instituts für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Hamburg in Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Regionalreferat Lüneburg. In der Lüneburger Heide gelegen, birgt die Oldendorfer Totenstatt auf engstem Raum Grabanlagen aus nahezu allen vor- und frühgeschichtlichen Epochen. Mit einer Be-

stattungskontinuität von 4000 Jahren und überregional bedeutsamen Grabbeigaben ist der Platz auch über die Grenzen Niedersachsens hinaus eine einzigartige archäologische Fundstelle dazu AiD 1/21, S. 66). Da das Ensemble schon seit den 1850er-Jahren unter Schutz steht, ist es weitestgehend ungestört erhalten und bietet somit für eine digital nachhaltige Erschließung optimale Voraussetzungen.

Im Laufe der Zeit haben sich unzählige Daten aus Altgrabungen des 20. Jh. angesammelt, die systematisch wieder zugänglich gemacht und durch neue Methoden ergänzt werden, um alle Daten zusammen nachhaltig und dauerhaft verfügbar zu machen. Insbesondere im Hinblick auf die geomagnetischen Untersuchungen in den Jahren 2019 bis 2020, bei denen unter anderem Reste bereits zerstörter Grabhügel erfasst werden konnten, wurde dabei von Anfang an auf Open-Source- und Open-Data-Lösungen gesetzt. Die Arbeit mit freier, offener Software und of-

Die Nekropole der Oldendorfer Totenstatt umfasst zahlreiche Grabanlagen. Das dreidimensionale Modell der Grabkammer IV dient dem Monitoring, durch welches überwacht werden kann, inwieweit etwa Baustrukturen beispielsweise durch Erosion und Besucher zerstört werden.

Vereinfachtes Schema für das Datenmanagement eines Forschungsprojekts zur Sammlung, Speicherung, Archivierung und Veröffentlichung digitaler Daten für einen dauerhaften Zugang zu den Informationen.

fenen Dateiformaten bietet gleichzeitig die Grundlage, um eine uneingeschränkt nutzbare Archivierung und den einfachen Austausch von Daten mit Projektpartnern und der Öffentlichkeit zu erreichen.

Neben den neu erhobenen Daten gilt es auch, bereits bestehende Archivalien aus den Altgrabungen zu digitalisieren. Hier

entsprechenden Konzepts ist somit die intra- und interdisziplinäre Vernetzung ein Schlüsselement, durch das sowohl fachinterne Expertise (z.B. Denkmalpflege) als auch Know-how aus anderen Disziplinen zusammengeführt werden können.

»Zurück in die Zukunft«?

Somit bleibt vorerst festzuhalten, dass digitale Nachhaltigkeit in der Archäologie ein breites Feld ist. Am Beispiel der Totenstatt werden zweierlei Dinge deutlich: Es müs-

werden zum einen Raumdaten in die bestehenden Geodatenbanken integriert und zum anderen digitale Speicher mit offenen Formaten und Software geschaffen, die verschiedene Datentypen vereinen und zugänglich machen. Darüber hinaus sind Speicherbedingungen notwendig, die auch in Zukunft verlässlich fortgeführt und gewartet werden. Bei der Entwicklung eines

sen Konzepts entwickelt und Kriterien zur praktischen Umsetzung geschaffen werden, um geeignete Formate für einen dauerhaften Zugang zu unserem kulturellen Erbe zu ermöglichen. Zudem zeigt sich, dass der digital nachhaltige Umgang mit einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen zwar komplex ist, jedoch großes Potenzial für die Archäologie birgt. ■

Zusatzmaterial im Web

Links zu Einblicken in digitale Archive, Plattformen zu Methodik und Werkzeugen sowie Datenbanken für Mess- und Rohdaten, Analyseskripte, Publikationen, Ton- und Bildmaterial, Fund- und Grabungsdokumentationen unter: aid-magazin.de/2021/03/29/digitale-sammlungen-weltweit-vernetzt

